

HOZIRGI NEMIS TILIDA FE'L NISBATI TALQINI

Soliyev Fayzullo

Qarshi davlat universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828409>

Til tuzilmasida til birliklari uning tuzilishini tashkil qilib, o'z navbatida ushbu til birliklari ham muayyan tizim va tuzulishga ega. Shu ma'noda fe'l va uning kategoriyalari ham til tizimida muhim ahamiyatga ega. Ushbu uzviylik fe'l doirasida muayyan tizim va tuzilmani tashkil etadi. Albatta, muayyan tuzilmani tashkil qilgan til birligining formal va ma'no jihatlari bilan bog'liq. Bunda muayyan til birligining boshqa til birliklari bilan o'zaro aloqasida namoyon bo'ladi. Binobarin, fe'l so'z turkumining barcha kategoriyalari, shu jumladan, nisbat kategoriyasi til tizimida, qolaversa til tuzilmasida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan tuzilmani tashkil qiladi. Ushbu tuzilma o'z navbatida ma'lum modellarga ega. Bu modellar muayyan ifoda va mazmun planiga ega.

Quyida umumiy tilshunoslikda, jumladan, nemis tilida fe'l nisbatini o'rganilishiga to'xtalamiz.

XX asrning 60 - yillarigacha tilshunoslikda amalga oshirilgan aksriyat ishlarida til birliklarining, umuman har qanday til hodisasining shakliy tomoniga katta e'tibor berilardi. Bunda materialistik dialektikaning shakl va ma'no yaxlitligi tamoyili butunlay unitilib qo'yilgan edi. Bu esa kutilgan natijalarni bermaydi. Buni o'z vaqtida anglagan mutaxassislar tadqiqot ishlariga yangicha mazmun kasb eta boshlashdi, ya'ni til hodisasida mavjud bo'lgan shakl va mazmun birligiga e'tiborni kuchaytirishdi. Oqibatda izlanishlarda dialektikaning ushbu tamoyili tobora o'zini yorqin namoyon eta boshladi. Til hodisalaridagi shakl va mazmun yaxlitligi masalasi dastlab so'z turkumlari doirasida kechdi.

Ilk tadqiqotlarda so'zning ma'nosidagi o'zgarishlarga, ma'no ko'chishidagi turli tiplarning tasnifiga e'tibor kuchaydi. Bunday izlanishlar orasida leksikada komponent tahlil usuli (metodi) o'zining bir qator afzalliklari bilan boshqa usullardan keskin farq qiladi. Komponent tahlili usuli yordamida so'zlarning leksik - semantik guruhlarini aniqlash imkoni tug'ildi. Ushbu leksik - semantik guruh muayyan semantik komponent asosiga qurilgan bo'ladi. Chunonchi, harakatni ifodalaydigan fe'llar "makondagi harakat" asosiy komponenti negiziga bir semantik maydonga birlashadi, rangni ifodalaydigan semantik maydon "rang" semantik komponenti asosida yoki qarindoshlik terminlari ifodalaydigan semantik maydon "qardoshlik" umumiy semantik komponenti negizida birlashadi. Shu tarzda V.Portsig, G.Ipsen va Y.Trir nomlari bilan bog'liq semantik maydon nazariyasi asosida qurilgan leksik semantika paydo bo'ldi. Semantik tahlil usuli tarafdorlari har qanday tilning leksikasini tilning sistema hosil qiladigan ma'noli birliklari yig'indisi tarzida tushunishadi.

Leksika sathidagi bunday izlanishlar asta - sekinlik bilan tilning boshqa sathlarida ko'cha boshladi. Tilning turli sathlari birliklarini o'rganish ushbu birliklarning minimal qismlarini aniqlashda imkon yaratdi.

Shu qabilidagi ishlar ko'proq til semantikasini, ya'ni tilning "mazmun rejasi" (L.Yelmelev termini) yoki uning tilshunoslikdagi shu va boshqa nuqtai nazarlardan kelib chiqqan holda fe'l nisbatining ayrim jihatlarga to'xtalib o'tamiz.

1957 yilgi akademik "Grammatika"da majhul nisbatli konstruktsiyalarda ish - harakatning real ob'yekti bosh kelishikdagi ega bo'lib, real ish - harakat bajaruvchisi predlogsiz to'ldiruvchi vazifasida keladi, deb ta'kidlangan bo'lsa, 1970- yildagi

“Grammatika”da esa majhul nisbatli konstruktsiyalarda ish – harakatning sub’yektga yo’naltirilganligi ifodalanadi. Ko’rinadiki, ikki davrda chop etilgan rus tili grammatikasi mualliflari aynan bir konstruktsiya majhul nisbatga ikki xil yondashib, birida tadqiqotchi uchun ish – harakat ob’yekti markaziy o’ringa chiqsa, ikkinchisida ish –harakat sub’yekti muhim o’rin tutadi. Fe’l nisbatining universal nazariyasida ushbu kategoriya “sintaktik sath birliklari semantik sath birliklari orasidagi mosliklarning doimiy ravishda fe’llarda ifodalanishi”, “fe’lda grammatik jihatdan markerlangan deateza” sifatida tavsiflanadi.

Taniqli nemis tilshunosi M.M.Guxman nuqtai nazaricha aniq va majhul nisbatli gaplar bir xil ma’no tashiydi.

Biroq nisbat turlaridagi ma’no bir xilligi g’oyasi qator yetuk tilshunoslarning qarshiligiga uchradi. Bular sirasiga, jumladan, V.S.Stolonin, N.P.Nekrasov, A.V.Popov, A.I.Tomson, K.S.Aksanov, E.Kurilovich, S.D.Katsnelson va boshqalarni kiritish mumkin.

Ularning fikricha, majhul nisbatli konstruktsiyalar tilda o’ziga xos vazifa tashiydi ular o’z mazmuniga ko’ra aktiv konstruktsiyalar mazmuniga o’xshash emas [Dankov, 1981:7]

References:

1. Admoni W. „Der deutsche Sprachbau“. Leningrad 1972
2. Dudin „Grammatik der deutschen Gegenwartssprache“ Leningrad 1962
3. Elmurodov N. „Aktiv va passiv konstruktsiyalarni tilning turli uslublarida qo’llanishi va vazifalari“. Moskva 1977
4. Guliga E.V. „Passivning zamon va tur ma’nolari “. Moskva 1944
5. Guxman M.M. “German tillarida nisbatlarning oppozitsiyasi taraqqiyotining tarixiy-qiyosiy jihatlari”. Moskva 1983